

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

MALAYSIA

 KUALA LUMPUR

○
**STRATEGIC DIRECTIONS OF SCIENCE
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL BEST
PRACTICES**
○

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

Strategic Directions of Science Development and International Best Practices

International scientific-online conference

Part 4

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Kuala Lumpur
2026

INNOVATIVE EDUCATION: DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL EXPERIENCE: a collection scientific works of the International scientific online conference (15th February, 2026) – Malaysia, Kuala Lumpur : "CESS", 2026.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: Malayya, tamil, russian, english, казакша, о‘zbek, polish, limba română, malay,кыргыз тили, Հայերէն....

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INNOVATIVE EDUCATION: DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL EXPERIENCE**".

Conference proceedings are recomanded for scientits and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2026
© Authors, 2026

MISOLIDA) Mutalibova Nargiza O‘lmasovna	
TA‘LIMDA ZAMONAVIY MUAMMOLAR <i>Jo‘raqulova Shohista Shodiboy qizi</i>	429
POST-COVID-19 SINDROMLI BEMORLARDA YASHIRIN MIOKARDIAL DISFUNKSIYANI ERTA ANIQLASHDA SUN‘IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN EKG-TAHLILINING DIAGNOSTIK AHAMIYATI Ro‘ziyeva Mahbuba	432
YOSHLAR TARBIYASIDA ILM VA AXLOQNING ISLOMIY ASOSLARI Zokirjanov Musallambek	435
ПРИНЦИП ЯЗЫКОВОЙ ЭКОНОМИИ В ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИИ И ПРОБЛЕМА ПИСЬМЕННОЙ ГРАМОТНОСТИ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ Сапаева Фарангиз Шавкат киз	439
TELEMEDITSINA YORDAMIDA CHEKKA HUDUDLARDA SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH VA DAVOLASH IMKONIYATLARI Qodirova Shahlo Isaqjon qizi	443
TA‘LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAHOLASHNING O‘RNI Saidova Nozima Sherzod qizi	448
MIKROBIOLOGIYA: HAYOTNING KO‘RINMAS OLAMI Fayziyeva Nargiza Yangiboy qizi	451
COMPARATIVE STUDY OF ETHICAL AND DIDACTIC CONCEPTS IN QUTADGU BILIG AND HIBBAT AL-HAQA‘IQ Krimova Dilraxon Abdumalikovna	454
INNOVATIONS IN EDUCATION, DIGITAL TRANSFORMATION AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES: THE CASE OF UZBEKISTAN (2017– 2025) Qoshaqova Gozalkhon Ghayratjon kizi Mulaydinov Farkhod Murotovich	458
BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA DARSDAN TASHQARI FAOLIYATNI TA‘LIM BILAN INTEGRATSIYALASH Ravshanova Shoxsanam Davlatovna	464
BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA DIFFERENSIAL YONDASHUVNING PEDAGOGIK AHAMIYATI Rustamova Mohina Shuxrat qizi	470
SHAXS TEMPERAMENT VA UNING PSIXOLOGIK TIPLARI Jurayev Xaydarjon Odilboyevich	473
BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA INOVATSION YONDASHUV Kurbanova Sevara Hakimboyeva	479

6. Musurmonova O.A. Ta’limda individual yondashuv. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
7. Nishonova Z.T. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: TDPU, 2023.
8. Rahmonqulov I.S. Boshlang‘ich maktab pedagogikasi. Toshkent: O‘zbekiston, 2022.
9. Xoliqova D.S. Ta’limda farqlangan yondashuv. Toshkent: Turon-Iqbol, 2021.
10. Sharipova D.J. Pedagogik diagnostika asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2023.
11. Yo‘ldosheva K.B. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni baholash tizimi. Toshkent, 2022.
12. Ergasheva H.Y. Ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2023.

SHAXS TEMPERAMENT VA UNING PSIXOLOGIK TIPLARI

University of business and science
Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar fakuliteti
Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qtuvchisi
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

<https://zenodo.org/uploads/19080414>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs temperament tiplari va uning o‘ziga xos psixologik xususiyatlarining inson kasbiy faoliyatida, ish xarakterlarida namoyon bo‘lishi va muloqot jarayonlarida individualligdan kelib chiqib xarakterlanishning nerv sistemasi va qo‘zga‘aluvchanlik jixatlari ham nazariy jixatdan yoritilgan.

Kalit su‘zlar: SHaxs temperamenti, individuallik, senzitiv tip, xolerik tip, sangvinik tip, flegmatik tip, melanxolik tip, nerv sistemasi, dominantlik, eksteremal vaziyatlar.

Аннотация: В данной статье теоретически освещены аспекты личности нервной системы и возбудимости, как проявления типов темперамента и его специфических психологических особенностей в профессиональной деятельности человека, в деловых действиях и в процессах общения, исходя из индивидуальности.

Ключевые слова: Темперамент личности, индивидуальность, чувствительный тип, холерический тип, сангвинический тип, флегматический тип, меланхолический тип, нервная система, доминирование, экстремальные ситуации.

Abstract: in this article, the specifics of personality temperament types and its specific psychology characteristics based on their manifestation in human professional activities, work activities and individuality in the processes of communication are also covered from theoretical bias.

Keywords: Personality temperament, individuality, sensitive type, choleric type, sanguine type, phlegmatic type, melancholic type, nervous system, dominance, extreme situations.

KIRISH

Insonning ruhiy olami beto‘xtov harakatlar majmuasidan iborat bo‘lib, biri ikkinchisini bevosita taqazo etadi va ular o‘zluksiz zanjir tizimiga o‘xshash tarzda hukm suradi. Xuddi shu bois shaxs ruhiyatida tashqi atrof-muhit to‘g‘risidagi taassurotlar, o‘tmish xotiralari, kelajak yuzasidan ijodiy hayollar, ezgu niyatlar, xohish istaklar, maqsad va tilaklar, mulohaza, fikr va muammo, hissiy kechinmalar, irodaviy sifatlar o‘zluksiz tarzda o‘zaro o‘rin almashtirib turish evaziga ontogenetik dunyoga mustahkam negiz hozirlanadi. Ruhiy olam kechishi, uning sur‘ati, mazmuni, shakli, ko‘lami, xususiyati, xislati, sifati, mexanizmi alohida, yakkahol insonda rang-barang tarzda namoèn bo‘lishi ko‘zatiladi. Shuning uchun bo‘lsa kerak, insonlar tabiat hodisalariga, ijtimoiy turmush voqeliklariga, omillariga, ta’sir kuchlariga tez yoki sekin, engil yoki mushkulot bilan javob qaytarishga moyillik ko‘rsatadilar. Psixologiyada temperamentga taalluqli individual dinamik xususiyatlar o‘rtasida muayyan darajada tafovut mavjudligi alohida ta’kidlanadi, ular orasidagi farqlarni ajratib ko‘rsatish maqsadida quyidagicha belgilar kiritiladi va o‘ziga xos tarzda tavsiflab beriladi, ularning ayrimlarini ajratib ko‘rsatish maqsadga muvofiq:

1. Favqulotda temperamentning bir xil xususiyatlari motiv, psixik holat va hodisalardan farqli o‘laroq, aynan shu shaxsning o‘zida, uning turli faoliyatlarida, muomalasida ifodalanadi.
2. Temperament xususiyatlari tabiiy shartlanganlik omiliga taalluqli bo‘lganligi tufayli inson hayoti va faoliyatining (umrining) davomida yoki uning muayyan bir bo‘lagida (ta’sirga beriluvchanligi sababligidan qat’iy nazar) barqaror, o‘zgarmas va mustahkamdir.
3. Yakkahol shaxsga dahldor temperamentning turli xususiyatlari o‘zaro bir-biri bilan g‘ayriqonuniy ravishda birlashgan bo‘lmasdan, balki ular o‘zaro bir-biri muayyan qonuniyat asosida mujassamlashib, xuddi shu xususiyatlar uning tiplarini tavsiflovchi o‘ziga xos to‘zilmani vujudga keltiradi.

Psixologiya fanida temperament xususiyatlari deganda, alohida bir shaxsning psixik faoliyati dinamikasini belgilovchi psixikaning barqaror, o‘zgarmas individual-tipologik xususiyatlari majmuasi tushuniladi. Mazkur xususiyatlar turli shakl va mazmunga ega bo‘lgan motivlarda, psixik holatlarda, maqsadlarda, faoliyatlarda nisbatan o‘zgarmas temperament tipini tavsiflovchi to‘zilmani tashkil qiladi. Psixologiya fanining ijtimoiy tarixiy-taraqqiyoti davrida temperamentga nisbatan bildirilgan mulohazalar, uning moddiy asosi to‘g‘risidagi talqinlar xilma-xil bo‘lib, shaxsning psixologik xususiyatlarini o‘ziga xos tarzda tushuntirish uchun xizmat qilib kelgan. Temperament lotincha «temperamentum» degan so‘zdan olingan bo‘lib, buning ma’nosi «aralashma» degan tushunchani anglatadi. Temperament to‘g‘risidagi dastlabki ta’limotni yunon olimi Gippokrat (eramizdan oldingi 460 - 356

yillarda yashagan) yaratgan bo‘lib, uning tipologiyasi to hozirgi davrgacha qo‘llanilib kelinmoqda.

Qadimgi yunon olimi **Gippokrat** ta’limotiga binoan, insonlarning temperament xususiyatlari jihatidan o‘zaro bir-biridan tafovutlanishi, ularning tana a’zolaridagi suyuqliklarning (xiltlarning) turlicha nisbatda joylashuviga bog‘liq ekanligi tasavvur qilinadi. Gippokrat ta’biricha, inson tanasida to‘rt xil suyuqlik (xilt) mavjud bo‘lib, ular o‘t èki safro (yunoncha «chole»), qon (lotincha sanguis èki sanguinis), qora o‘t (yunoncha melas «qora», chole «o‘t»), balg‘am (yunoncha «phlegma») kabilardan iboratdir. Uning mulohazasicha:

1. **O‘tning xususiyati** - quruqlikdir, uning vazifasi-tana a’zolarida quruqlikni saqlab turish èki badanni quruq tutishdir.
2. **Qonning xususiyati**-issiqlikdir, uning vazifasi tanani isitib turishdir.
3. **Qora o‘tning xususiyati**-namlikdir, uning vazifasi badan namligini saqlab turishdir.
4. **Balg‘amning** (shilimshiq moddaning) xususiyati-sovuqlikdir, uning vazifasi badanni sovutib turishdan iboratdir. Gippokrat ta’limotiga muvofiq har bir insonda shu to‘rt xil suyuqlik mavjud bo‘lib, uning bittasi ustuvorlik kasb etadi. Mazkur aralashma (lotincha temperamentum)lardan qaysi biri salmoqliroq bo‘lsa, shunga qarab insonlar temperament jihatdan farqlanadilar, chunonchi xolerikda sariq o‘t, sangvinikda qon, flegmatikda balg‘am, melanxolikda qora o‘t ustun bo‘lishi ta’kidlanadi. Gippokratning to‘rt xil moddalar (suyuqliklar) aralashmasi, ya’ni temperament tushunchasi va uning tipologiyasi (sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik) ramziy ma’noda hozirgi zamon psixologiyasida ham qo‘llanilib kelinmoqda.

Temperamentning fiziologik asoslariga ulkan o‘z hissasini qo‘shgan olimlardan biri rus fiziologi **I.P.Pavlov** (1849-1936) hisoblanadi.

I.P.Pavlov temperament ham shartli reflektor faoliyatining individual xususiyatlarini keltirib chiqaruvchi omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, degan xulosa chiqaradi. I.P.Pavlov ta’limoti bo‘yicha, shartli reflekslar paydo bo‘lishining individual xususiyatlari ro‘ëbga chiqishining sabablari nerv sistemasini xususiyatlari mohiyatidandir. Unga ko‘ra quyidagi 3 ta xususiyatni ajratib ko‘rsatadi:

- 1) qo‘zg‘alish va tormozlanish jaraënlarining kuchi;
- 2) qo‘zg‘alish kuchi bilan tormozlanish kuchi o‘rtasidagi muvozanatlilik darajasi;
- 3) qo‘zg‘alishning tormozlanish bilan almashinish tezligi èki nerv jaraënlarining harakatchanligi.

I.P.Pavlov shartli reflektor faoliyatining individual xususiyatlari bilan temperamentga aloqador nerv sistemasi xususiyatlarining o‘zaro qo‘shiluvini nerv sistemasining tipi deb nomlaydi va uni to‘rtta tipga ajratadi. Ular quyidagilardan iborat.

1. Kuchli, muvozanatli, epchil;
2. Kuchli, muvozanatsiz, epchil;
3. Kuchli, muvozanatli, sust;
4. Kuchli, muvozanatsiz sust.

Yirik rus psixologlaridan biri **B.M.Teplov** (1896 - 1965) va uning shogirdlari, maslakdoshlari I.P.Pavlovning tadqiqotlarini davom ettirib, inson nerv jaraenlari xususiyatlarining o‘ziga xos tomonlarini ochishga muvaffaq bo‘ldilar. Ular nerv-fiziologik jaraenlarning nozik hirralarini o‘rganishga maxsus moslamalar erdami bilan o‘zgarishlarni qayd qilish hamda olingan natijalarni (omillarni) matematik statistika metodlari orqali hisoblashni tatbiq etdilar. Shuningdek, B.M. Teplov ilmiy maktabining namoendalari tomonidan ijobiy va tormozlovchi shartli reflekslarning osil bo‘lish tezligini tavsiflovchi individual xususiyatlar turkumi ham ta’riflab berilganidir. Ushbu individual xususiyatlar mohiyatida ifodalanuvchi nerv sistemasining notanish xususiyati dinamiklik deb nomlangan ham tavsiflangan. Bundan tashqari, ular shartli reflektor faoliyatining bir guruh individual xususiyatlari qo‘zg‘alish jaraeni to‘xtalishining tezligi mahsuli sifatida taxmin qilingan xususiyatni (yangi xislatni) labillik deb atay boshlaganlar. SHuning bilan birga nerv sistemasining boshqa xususiyatlari mavjudligi to‘g‘risida ilmiy taxminlar ilgari surilgan, chunonchi: senzitivlik, reaktivlik va hokazo.

Nerv sistemasining umumiy tiplari kelib chiqishi yuzasidan mulohaza yuritilganda, albatta I.P.Pavlovning ta’limotini eslash maqsadga muvofiqdir, chunonchi irsiyat yo‘li bilan shartlangan tip-bu genotip demakdir. Hozirgi davrda nerv sistemasining umumiy tipi (genotip) irsiyatga bog‘liq kanligi haqidagi ma’lumotlar, juda ko‘p bo‘lib, ular qiyosiy jihatdan hayvonlarni o‘rganish natijasida topilganidir.

Temperamentning tipologiyasi mobodo insonlar temperamentlari bo‘yicha qièslansa, u holda uning xususiyatlari jihatidan o‘zaro o‘xshash shaxslarning guruhi mavjudligi namoèn bo‘ladi. Bu asnoda eramizdan oldingi davrda ham temperament tiplari to‘g‘risida materiallar to‘plangan. I.P. Pavlov ta’limoti bo‘yicha nerv sistemasi tiplarining va Gippokrat ta’limoti bo‘yicha temperamentning o‘zaro munosabatlari

Temperament tiplari Nerv sistemasining kuchi Nerv tizimining Muvozanati Nerv tizimining ildamligi Xolerik Kuchli jo‘shqin Muvozanatsiz qizg‘in Serharakat Sangvinik Kuchli serharakat Muvozanatli Serharakat

Flegmatik Kuchli vazmin Muvozanatli Inert (sust) Melanxolik Kuchsiz Muvozanatsiz Tormozli Serharakat yoki inert Ularda temperament tipi deyilganda, insonlarning muayyan guruhlarini tavsiflovchi psixik xususiyatlarning yig‘indisi (majmuasi) tushuniladi. Hozirgi davrda temperament tipi deganda, ma’lum insonlar guruhi uchun umumiy bo‘lgan xususiyatlarning sodda majmuasi emas, balki mazkur xususiyatlarning qonuniy, zaruriy o‘zaro bog‘liqligi tushuniladi. Temperament tipini tavsiflovchi xususiyatlarning qonuniy tarzda o‘zaro bog‘liqligi quyidagicha aks etishi mumkin.

Turli temperament tipiga mansub insonlarda har xil xarakter xususiyatlari, shaxs sifatleri, holatlari ro‘y beradi. Temperament tiplariga mos xususiyatlarni muhimlari quyidagi jadvalda aks ettiriladi. **Sangvinik** yuksak reaktivlik. Bo‘lar-bo‘lmas narsalarga qattiq xoxolab kulaveradi. Muhim bo‘lmagan fakt qattiq jahlini chiqaradi. Diqqatini jalb qilgan hamma narsalarga tetik va zo‘r qo‘zg‘alish bilan javob beradi. Imo ishoralari va harakatlari yaqqol ko‘rinib turadi. Uning aft-basharasiga qarab kayfiyatining qandayligini, narsalarga e‘ki odamga bo‘lgan munosabatlarini bilish oson. Diqqatini tez bir joyga to‘playdi. Sust senzitivlikka ega. Sezgirlik chegarasi yuksak. Juda kuchsiz tovushlarni va e‘rug‘lik qo‘zg‘ovchilarni payqamaydi. Aktivligi yuksak, juda qayratli va ishchan, darslarda tez-tez qo‘l ko‘tarib turadi, toliqmasdan o‘zoq vaqt ishlashi mumkin, yangi ishlarga g‘ayrat bilan kirishadi. Faolligi va reaktivligi muvozanatli. Uni intizomga chaqirish oson. U o‘z issiyotlarining namo‘n bo‘lishini va o‘zining ixtiyorsiz harakatlarini tez ushlab qola oladi. Harakatlari shiddatli, nutqi tez, yangi ishga tezlik bilan kirishadi, diqqatini tez to‘playdi. Aqli tez ishlaydi, topqir. harakatlari nihoyat darajada silliqlik xususiyatiga ega. Hissiyotlari, kayfiyatlari, qiziqishlari va intilishlari juda o‘zgaruvchan. U yangi kishilar bilan tez kirishib ketadi. YAngi talablar, yangi sharoitga osonlik bilan o‘rganadi. Bir ishdan ikkinchi ishga tez ko‘cha oladi. Malakalarni tez o‘zlashtiradi va tez qayta o‘zgartiradi. Aqli ixcham.

Ekstrovertlik xususiyatiga ega. o‘tgan va kelajak hayot haqida tasavvurlariga qaraganda quyiroq tashq taassurotlarga javob beradi.

Xolerik xuddi sangvinik kabi sust senzitivlik, yuksak reaktivlik hamda faollik bilan ajralib turadi, lekin faollikdan reaktivlik ustunlik qiladi. SHuning uchun u tinimsiz o‘zini ushlay olmaydigan, betoqat, serzarda.

Sangvinikka qaraganda ozroq silliq va qo‘proq qotib qolgan. SHuning uchun intilishlari va qiziqishlarida katta barqarorlik, zo‘r qatilylik bor, diqqatini ko‘chirishda qiyinchilikka uchraydi. Psixik tempi tez. Bir ishni boshlasa oxiriga etkazadi, ammo unga qiziqsa.

Flegmatik - senzitivligi sust, hissiy qo‘zg‘aluvchanligi oz, kuldirish, jahlini chiqarish, kayfiyatini bo‘zish qiyin. Ammo bir narsa yuzasidan qattiq kulganda u vazminligicha qolaveradi. Katta ko‘ngilsiz hodisa yuz berganda ham osoyishtaligini bo‘zmaydi. Imo-ishoralari oz, harakatlari ifodasiz. Qayrati ishchanligi bilan ajralib turadi. YUksak faolligi oz, reaktivligidan ancha ustunlik qiladi. CHidamliligi, matonati, o‘zini tuta bilish bilan ajralib turadi harakatlarining tempi va nutqining tempi sust, ifodasiz. Diqqatini sekinlik bilan to‘playdi. Rigid (qotib qolgan), diqqatini qiyinchilik bilan ko‘chiradi. YAngi sharoitga qiyinchilik bilan moslashadi. Introvert. YAngi odamlarga qiyinchilik bilan qo‘shiladi. Tashqi taassurotlarga qiyinchilik bilan javob qaytaradi.

Melanxolik - yuksak senzitivlik xususiyatiga ega. Sezgirliги yuksak (sezgi chegaralari yuqori). Arzimagan sababga ko‘ra, ko‘zlaridan e‘sh oqib ketaveradi. Nihoyatda arazchan, sekin yig‘laydi. Samimiy, juda oz kuladi,

faolligi sust. o‘ziga ishonmaydi, tortinchoq, ozgina qiyinchilik tug‘iladigan bo‘lsa, ho‘lini yuvib qo‘ltig‘iga urib g‘o‘ya qoladi. G‘ayratsiz qat’iy emas. Diqqati tez chalg‘iydi, barqaror emas. Psixik tempi sust. Rigid (qotib qolgan). Introvertlik xususiyatiga ega. Faoliyatning individual uslubi insonda o‘zidan o‘zi vujudga kelmaydi, u shaxs kamolotining barcha bosqichlarida (bog‘cha e‘shidan e‘tiboran to kasbiy mahorat egallagunga qadar) shakllanib boradi. Insonning temperamenti faoliyatning individual uslubini tarkib optiradi. Xuddi shu boisdan, faoliyatning individual uslubi deyilganda shaxs uchun o‘ziga xos va muvaffaqiyatga erishishning maqsadga muvofiq yo‘llari individual tizimi tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.K.Shamshetova, R.N.Melibayeva, X.E.Usmanova, I.O.Xaydarov.
Umumiy psixologiya. O‘quv qo‘llanma. - T.: “Barkamol fayz media”, 2018. - 272 b.
2. B.M.Umarov. Psixologiya. Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik. «Vorishnashriyot» Toshkent – 2012.
3. E.G‘oziyev. Umumiy psixologiya. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik. II kitob Toshkent «Universitet» -2002. 240-b.
- 4.<https://skillbox.ru/media/growth/typy-temperamenta-sangvinik-kholerik-melankholik-flegmatik/>
5. Jabborov, R. (2018). Shaxs psixologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi.
6. Karimova, V. (2012). Psixologiya: Shaxs va faoliyat. Toshkent: O‘qituvchi.